

ecossistema
ânima

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHOS COM GRUPOS

PROF^a MARIANA DIAS RIBEIRO

EXTENSÃO E COMPREENSÃO DOS MEIOS DE COMPOSIÇÃO

AUTOTUTELA

AUTOCOMPOSIÇÃO

HETEROCOMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

MEIOS DE COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS

AUTOTUTELA

autotutela

Resolução de um conflito sem interferência jurídica em que uma parte envolvida se sobrepõe à outra.

Dever inerente à Administração Pública que, caso seus próprios atos se tornem ilegais ou deles não originem direitos, pode rever, revogar ou (...)

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

- AUTODEFESA
- USO DA PRÓPRIA FORÇA
- CRÍTICA – PREDOMÍNIO DA FORÇA
- VITÓRIA DO MAIS FORTE
- IMPOSIÇÃO DO INTERESSE DE UM E O SACRIFÍCIO DO INTERESSE DO OUTRO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO CIVIL

- LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE
- LEGÍTIMA DEFESA E DESFORÇO IMEDIATO (POSSE)
- AUTOTUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER)
- DIREITO DE CORTAR RAÍZES E RAMOS DE ÁRVORES LIMÍTROFES QUE ULTRAPASSEM A ESTREMA DO PRÉDIO
- DIREITO DE RETENÇÃO DE BENS

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE

Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

- I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
- II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

LEGÍTIMA DEFESA:

- USO DA PRÓPRIA FORÇA DIANTE DE AGRESSÃO ALHEIA
- AUTODEFESA POSSESSÓRIA
- REAÇÃO IMEDIATA DIANTE DE AGRESSÃO INJUSTIFICADA

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10406/2002)

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá **manter-se ou restituir-se por sua própria força**, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

ESTADO DE NECESSIDADE:

- ❑ SITUAÇÃO DE RISCO
- ❑ INDEFINIÇÃO DO BEM DA VIDA QUE DEVERÁ PREVALECER
- ❑ INDIVÍDUO VAI PROTAGONIZAR A DEFESA DOS SEUS INTERESSES

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

AUTOTUTELA NAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

- OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER
- CASOS DE URGÊNCIA DIANTE DE UM DESCUMPRIMENTO
- NÃO DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUIZ
- ART.249, PARÁGRAFO ÚNICO E ART.251, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10406/2002)

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfazer, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

DIREITO DE VIZINHANÇA

CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10406/2002)

Art. 1.283. As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

DIREITO DE RETENÇÃO

CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10406/2002)

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e **poderá exercer o direito de retenção** pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

AUTOCOMPOSIÇÃO

autocomposição

Maneira de resolver litígios através da qual as partes concordam, estabelecendo um acordo, sem que a interferência de órgãos judiciais, da (...)

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

- ❑ AS PARTES ENCONTRAM UMA SAÍDA CONSENSUAL PARA O CONFLITO
- ❑ NÃO HÁ PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO COM PODER DECISÓRIO
- ❑ NÃO É UMA DECISÃO JUDICIAL, PROVENIENTE DE UM MAGISTRADO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

AUTOCOMPOSIÇÃO UNILATERAL

- ATO A SER PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS PARTES
- CONTEÚDO ABDICATIVO
- CONCESSÕES OU SACRIFÍCIOS

abdicar

Desistir por si próprio; renunciar seguindo sua própria vontade (a um poder soberano); renunciar: o papa abdicou do seu papado; a rainha abdicou o (...)

Deixar de possuir, de participar ou de usufruir de alguma coisa por vontade própria; privar, ceder ou renunciar: o diretor abdicou da escola; (...)

RENÚNCIA

- ATO UNILATERAL
- ENVOLVIDO ABDICA DO DIREITO MATERIAL
- PLANO MATERIAL E PLANO PROCESSUAL
- VALIDADE: CAPACIDADE DO RENUNCIANTE E OBJETO RENUNCIÁVEL

renúncia

Ação ou efeito de renunciar, de rejeitar algo: renúncia do presidente.

Abdicação do direito que, demonstrado pelo titular, não transmite esse direito a um terceiro; abandono de direito.

DESISTÊNCIA

- O AUTOR PODE DESISTIR DO PROCESSO E ABDICAR DA POSIÇÃO PROCESSUAL
- ANTES DA SENTENÇA, A QUALQUER TEMPO
- INTENÇÃO DE NÃO PROSSEGUIR
- EXTINÇÃO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO

- REÚ ADMITE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR
- UM DOS LITIGANTES CONCORDA QUE O OUTRO TEM RAZÃO
- ENCERRAMENTO DO PROCESSO

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

AUTOCOMPOSIÇÃO BILATERAL

- PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS
- AS PARTES ESTABELECEM TRATATIVAS DIRETAS
- PARTICIPAÇÃO DE UMA PESSOA ISENTA (TERCEIRO FACILITADOR) –
PROMOÇÃO DO DIÁLOGO
- CONSTRUÇÃO CONJUNTA DAS PARTES

NEGOCIAÇÃO

- COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE OS ENVOLVIDOS
- MÉTODO PERSONALÍSSIMO
- CONTATO ENTRE AS PARTES

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

...

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei nº 13105 de 2015)

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

AUTOCOMPOSIÇÃO BILATERAL FACILITADA

- QUANDO AS PARTES NÃO CONSEGUEM SOZINHAS
- PROBLEMAS DE CONTATO E COMUNICAÇÃO
- TERCEIRO IMPARCIAL – RESTAURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
- MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

MEDIAÇÃO

- MEDIADOR NÃO INDUZ A UM ACORDO
- CONTRIBUI PARA O RESTABELECIMENTO DA COMUNICAÇÃO
- OPORTUNIDADE DE REFLEXÃO
- PESSOAS ENVOLVIDAS – PROTAGONISTAS NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

<https://www.youtube.com/watch?v=yM3aXE-j-CY>

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei nº 13105 de 2015)

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

...

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.

REFLEXÃO VÍDEO TJDF

CONCILIAÇÃO

- ❑ O CONCILIADOR PODERÁ SUGERIR SOLUÇÕES PARA O LITÍGIO

<https://www.tjal.jus.br/conciliacao>

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei nº 13105 de 2015)

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

...

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos **casos em que não houver vínculo anterior** entre as partes, **poderá sugerir soluções para o litígio**, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

...

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei nº13105 de 2015)

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

...

RESOLUÇÃO Nº125, CNJ

Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos quais caberá a sua administração, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. Os magistrados serão designados pelo Presidente de cada Tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme Anexo I desta Resolução.

...

§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, um deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de casos.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E TRABALHO COM GRUPO

- ❑ INTERVENÇÃO DE UM PROFISSIONAL IMPARCIAL
- ❑ CONCILIADOR PODE EXPOR AS VANTAGENS E DESVANTAGENS NAS POSIÇÕES
- ❑ PODE PROPOR SAÍDAS ALTERNATIVAS
- ❑ OCORRE DENTRO DE UMA DEMANDA JUDICIAL OU EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

